

**ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАЦІЙНОГО
ОСЕРЕДКУ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В
РАКУРСІ ПРИВАТНОГО ЛИСТУВАННЯ (1921–1939)**

Ольга Зубко

**EVERYDAY LIFE OF THE UKRAINIAN EMIGRATION
OF INTERWAR CZECHOSLOVACZCZYNA
REPRESENTED IN PRIVATE CORRESPONDENCE
(1921–1939)**

Olha Zubko

Therefore, the study of the epistolary heritage of the Ukrainian interwar emigration provides a lot of information not only about the life path of one or another individual, but also about the relationships between people that reflect everyday life and the features of the socio-cultural environment where the emigrants lived.

Private letters are a source that uniquely combines the documentary and the subjective. On the one hand, they complement and specify a person's biography, reflect his psychological state, motives of actions in particular and activity in general (self-identification and nation-building position), vividly illustrate the historical period in which the individual lived and created. Private letters, on the other hand, are truthful personal testimony not intended for publication. In private observations and remarks, one feels not only an individually personified slice of time, but also an imprint of public taste, which is not found in official documents.

The article contains 64 letters of Stanislav Severynovych Dnistrinskyj to his wife Sofya Lvivna and 8 letters from the Collection of Documents "Ukrainian Museum in Prague (1925–1948)" of the Center for Public and Cultural Affairs of Ukraine (Kyiv), including letters from Platonida Shchurovska-Rossinevich, Serhiy Shelukhyn, Olha Kushnir, Halyna Kushnir, Valenty Sim'yantsev, Natalia Kozytska, Panas Fedenko.

The research methodology is based on the prosopographic method and historical analysis. The prosopographic method is aimed at expanding and deepening the biographical material by taking into account the human and personal in history. Historical analysis “serves” to reconstruct household descriptions and reproduce the chronological boundaries of correspondence between addressees.

Most of the private interwar emigration letters that have been found are divided into communication letters and reply letters. Most of them are dated to the 1920s, with much fewer letters from the 1930s. The topics of the letters are diverse: this is the classic household “triad” (housing, food, clothing), rest, description of diseases and methods of their treatment, working moments and religious issues.

The study showed that private emigration letters of the interwar period are a means of information, a way of self-expression, a household biographical source.

Keywords: private letters, ZUNR, UNR, Ukrainian emigration, interwar CzSR, everyday life, Stanislav Dnistrianskyi, Platonida Shchurovska-Rossinevych, Serhiy Shelukhyn, Olha Kushnir, Halyna Kushnir, Valentin Sim`yantsev, Natalia Kozystska, Panas Fedenko.

Постановка проблеми. Листування – це особистісне спілкування за допомогою рукописних або друкованих листів. Листи – досить інтимний людський документ, їх пишуть, як правило, до рідних та друзів. Тож не дивно, що найпершим і найпоширенішим джерелом особистісного листування вважають приватне листування, яке бере свій початок ще з часів античності. Український епістолярій сягає своїми коренями часів Київської Русі. Серед відмінних ознак приватних листів називають діалогову форму, різноманітність тематики, багатофункціональність, емоційність, живі розмовні інтонації, мову, що притаманна даному культурному середовищу. Жодні спогади сучасників, жоден музей, окрім особистих листів, не здатні так відтворити ту унікальну атмосферу, в якій жив і працював їхній респондент. Тож дослідження епістолярної спадщини українського міжвоєнного еміграційного осередку надзвичайно багато дає не лише для достовірного уявлення про життєвий шлях тієї або іншої особистості, але й поглиблює знання про взаємини між людь-

ми, а, головне, відображає повсякдення та особливості соціально-культурного простору, в якому вони жили.

Актуальність теми дослідження. Приватні листи – те цінне джерело, яке унікально поєднує в собі документальне та суб’єктивне. З одного боку, вони доповнюють та уточнюють біографію конкретної особи, відображають її психологічний стан, мотиви вчинків зокрема та діяльності загалом (самоідентифікація та націєтворча позиція), яскраво ілюструють ту історичну епоху, в якій особистості судилося жити й творити. З другого боку, приватні листи – це автентичні самосвідчення, котрі, власне, не розраховані на оприлюднення. Приватний автор – вільний у виборі об’єкта спостереження і ракурсі його оцінювання. Тому при інтерпретації листів міжвоєнного часу від дослідників повсякдення вимагаються критичні навички найвищого рівня – максимальне наближення до подій при зберіганні об’єктивної оптики дослідження.

Наукова новизна дослідження. Український історик Ольга Коляструк (1958) слушно відзначає, що письмові свідчення приватного характеру виникають не в стерильному середовищі, вони свідомо або несвідомо створюються з оглядом на обставини суспільного контексту, у них мимоволі враховуються морально-етичні норми, усталені стандарти суджень та оцінок¹. Отже, за приватними спостереженнями та зауваженнями криються не тільки індивідуально-персоналізований зріз часу, а й відбиток громадського смаку в широкому розумінні, оскільки тут відбувається зміна акцентів з головного на другорядне, чого “не припускають” документи офіційного формування.

Джерельна база дослідження. Аналіз історіографічної бази дослідження. 64-ри з 96-ти листів Станіслава Севериновича Дністрянського (1870–1935) – відомого українського політичного діяча, вченого-юриста, автора першої Конституції ЗУНР, написаних впродовж 1921–1929 рр. на поштових картках, до своєї дружини Софії Львівни Дністрянської (1882–1956) – піаністки та педагога. З них найбільша кількість датована 1928 р. – 34 листи. 1921 р. датовано 15 листів, 1922 р. – 10 листів. За 1925 р., 1927 р., 1929 р. збереглося

¹ О. Коляструк, *Документи особового походження як джерела з історії повсякдення*, [у:] “Український історичний журнал”, 2008, № 2, с. 146.

по одному листу. А ось за 1924 р. та 1926 р. – листи відсутні. Епістолярій Дністрянських (охоплює значний період від 4 вересня 1903 р. по 13 березня 1929 р.) був віднайдений у Словаччині та врятований від знищення академіком НАН України, доктором філології та професором Миколою Мушинкою (1936–2024). А згодом переданий у 2017 р. до Івано-Франківська доктору мистецтвознавства, професору Ганні Василівні Карась (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Епістолярій родини Дністрянських опублікований професором Ганною Карась у 2018 р. у монографії “Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті”².

8 листів з фонду 269 “Колекції документів «Український музей в Празі (1925–1948)» ЦДАГОУ. Зокрема, 2 листи Платониди Іванівни Щуровської-Россіневич (1893–1973)* до Олександра Антоновича Кошиця (1875–1944) – українського хорового диригента, композитора і етнографа, датовані 18-м й 19-м травнем 1927 р. Листи віднайдені автором статті в документації чоловіка Платониди Іванівни – Миколи Олександровича Росіневича (1893–1946) – полковника Армії УНР, секретаря філософського факультету Українського Вільного Університету, одного із керівників “Союзу гетьманців-державників у Чехословаччині”. Вперше оприлюднені автором цієї статті в 2019 р. при розгляді питання повсякденного життя працівників медичної сфери в міжвоєнній Чехословаччині³.

Лист Сергія Шелухіна (1864–1938) – українського вченого-юриста – до Василя Липківського (1964–1937) – творця і першого Митрополита УАПЦ (1921–1927). Листи Галини та Ольги Кушнір –

² *Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті: [монографія]*, за ред. д-ра мистецтвозн., проф. Ганни Карась; упорядн.: Ганна Карась, Людмила Обух, Івано-Франківськ, 2018, 350 с.: фото.

* Оскільки маємо різницю в написанні прізвищ Миколи Росіневича та Платониди Щуровської-Россіневич, звертаємо увагу на те, що написання прізвища Платониди Іванівни подаємо за монографією: Г. В. КАРАСЬ, *Платонида Щуровська-Россіневич – перша українська хорова диригентка: монографія*, Івано-Франківськ, 2022, 428 с.

³ О. ЗУБКО, *Українська еміграція в ЧСР. Повсякденне життя працівників медичної сфери міжвоєнного періоду*, [у:] “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019, № 21, с. 30–41.

дружини й доньки Володимира Кушніра (1881–1933 (1938)) – визначного українського публіциста, доцента Українського Вищого Педагогічного Інституту у Празі, “піонера української пропагандивної публіцистики за кордоном”.

Листи Наталії Козицької та Валентина Сім’янцева до Андрія Івановича Яковліва (1872–1955) – відомого українського історика, правника, громадського діяча, одного із засновників Музею визвольної боротьби України у Празі.

Лист Панаса Васильовича Феденка (1893–1981) – українського політичного діяча, історика, публіциста, члена Української соціал-демократичної робітничої партії, члена Української Центральної Ради і Трудового конгресу України, професора Українського вільного університету в Празі – до Василя Олексійовича Біднова (1874–1935) – українського громадського й культурного діяча, історика української церкви, члена Української Центральної Ради.

Методологія дослідження. Методологія дослідження базується на просопографічному методі та історичному аналізі. Історичний аналіз “служе” для реконструкції повсякденного опису й відтворення хронологічних меж листування між адресатами. Просопографічний метод спрямований на розширення й поглиблення біографічного матеріалу шляхом урахування особистісного фактору в історії.

Виклад основного матеріалу. Більшість з віднайдених приватних міжвоєнних еміграційних листів за типом змісту поділяються на: листи-повідомлення та листи-відповіді. Більшість з них датовані 1920-ми роками, значно менше листів із 1930-х.

Листи 1920-х рр.

До листів-повідомлень належать листи П. Щуровської-Россіневич, С. Дністряньського, С. Шелухіна, Г. Кушнір, О. Кушнір, Н. Козицької, В. Сім’янцева. Тематика цих листів стосується питань здоров’я, фінансів, пошуку роботи та умов праці, харчування, одягу, взуття, питання віросповідання, форм дозвілля тощо. Тоді як лист П. Феденка належить до листів-відповідей.

Тематика листів Дністряньського – напрочуд різноманітна: на першому місці класична повсякденна “тріада” – проживання, харчування та одяг; на другому – грошові перекази Софії Львівні та огляд курсів валют; на третьому – купівля їй різноманітних нотних

видань; на четвертому – кав'ярні, ресторації, зустрічі з друзями, відвідування друзів, відвідування театральних вистав, музичних концертів; на п'ятому – інформація про творчі й ділові наміри, співжиття з братом Софії Львівни – Степаном Львовичем Рудницьким (1877–1937) – відомим українським географом, картографом та етнографом, а той просто “Кутвою”, “Бімбалесом” (сімейні клички Рудницького) та можливу рееміграцію до Радянської України.

“... Купив я для тебе арабеску Debussy (Клод Дебюссі – французький композитор (1862–1918) – О. З.), – але тут є злодії та видання липські (від польського Lipsk – Лейпциг – О. З.) числять на франки, і тому я за сю одну арабеску заплатив 9 чеських корон... На головній окладці є спис його творів. Між тими творами нема взагалі Etudes – тільки намісць 2 томи preludes. Припускаю, що Ти бажаш Собі якраз цих прелюдів. Тут жадають за один том цих останніх 200 чеських корон, що вважаю неможливим здирництвом”⁴.

“... Чеська корона має ще вигляди підскочити – до 80 або 90 австрійських”, “старай на кожний випадок обміняти ті польські марки, які у нас є, на австрійські корони”⁵.

Перший рік свого перебування у Празі Станіслав Северинович мешкав у районі Віноградів (вул. Манеса, № 66) у невеличкій погано опалюваній кімнаті. На початку 1922 р. він переїхав до району Вршовіце (вул. Болгарська, № 7/1), однак і тут умови були не кращими. Тому вже у лютому 1922 р. йому довелося винайняти однокімнатну квартиру на вул. Французькій, № 72, в якій він і прожив до 1934 р., до свого від'їзду з Праги.

Потрібно зазначити, що вартість винаймання як умебльованих: кімнати або однокімнатної квартири, так і не умебльованих у роки “Руської допомогової акції” у Празі та її передмісті коливалася в межах 200–250 крон у місяць: “Кажуть, – писав він Софії Львівні, – що в Празі помешкань багато і що вже за 8 000 кф. річно можна мати незле помешкання (2 покої і кухня)”⁶. Кімнати або квартири винаймали усі без виключення вихідці: як сімейні, так і неодружені.

⁴ Софія і Станіслав Дністряньські. Листи. Спогади. Статті, с. 252.

⁵ Ibid., с. 254, 258.

⁶ Ibid., с. 315.

Про своє перше житло на вулиці Манеса Дністрянський написав Софії Львівні лише один раз 24 жовтня 1921 р.: “*Ми заїхали добре – мешканє дуже добре і чисте*”⁷. Значно більше розповідав він про кімнату на Болгарській: що “*хата далеко й доволі примітивна*” і що доведеться жити з господаркою; що на отеплення кімнати йде дуже багато вугілля – “*вечір – топимо 2–3 години*”, “*рано встаючи з ліжка, топимо в печі аж трицять*”; що власне ведуться пошуки нового дешевого житла⁸. А про квартиру на Французькій Дністрянський детально згадує 5 березня та 13 березня 1928 р.: “*Сьогодні рано був в бібліотеці, а після полудня вернув до хати. Пані радава набула шлезького вугілля і дуже добре натопила в печі. Тому залишився дома і тут працюю*”. “*Пані топить мені добре під вечір і тому від 7. год. вечір сиджу вже вдома*”⁹.

Отож, його листи свідчать, що гасу міжвоєнна Чехословацьчина ще не знала, що в холодну пору в міжвоєнний час у Першій республіці чехів і словаків обігрів будинків здійснювався за допомогою вугілля. Оскільки про окрему оплату за вугілля відомості відсутні, робимо висновок про те, що в отих 200–250 крон за оплату житла було включно і його купівлю.

Багато місця в листах Станіслава Севериновича відведено й їжі. І хоч українська еміграційна громада мала декілька власних кооперативних їдалень (три у Празі та одну в Подєбрадах), професор Дністрянський харчувався виключно в чехословацьких рестораціях та пив каву виключно в чехословацьких кав’ярнях (де найскромніший обід, зазвичай, каша з сочевиці з квашеним огірком, коштував 9–12 крон, а горнятко кави – 3 крони¹⁰, а оскільки їсти він полюбляв, то харчуватися в зазначених закладах йому дозволяли фінанси). В листах він сам себе називає “Обжорою” і перераховує такі ресторації, як: “У Єжішка”, “Електор”, “Рома”, “Обесні Dům”, “Медведь” (російський ресторан – О. З.)¹¹. Згадує Станіслав Сeve-

⁷ Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті, с. 242.

⁸ Ibid., с. 263, 266, 267, 269.

⁹ Ibid., с. 279.

¹⁰ Ю. Винничук, *Інший світ*, [у:] Наталена Королів, *Сон тіні*, Харків, 2019, с. 16.

¹¹ Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті, с. 272.

ринович і обіди в будинку Горбачевських, і чаювання у квартирі Лоських, а також подекуди ресторани празьких театрів, “Руського дому в Празі”, “Репрезантачніго дому”. Окрім смачної їжі, ресторани були вагомими для Дністрянського тим, що пропонували відвідувачам багато як чехословацьких, так і закордонних газет. А звичка вдумливо та уважно читати пресу була із ним все життя.

А ось з переліку страв найбільше уваги він надає гречаній каші, борщу, печені та холодцю (“драглям”)¹².

Його епістолярій, фактично, уточнює інформацію про те, що українські вихідці в 1920-х у міжвоєнній ЧСР не готували самостійно їжу. По-перше, вони змушені були або важко фізично працювати, або викладати чи навчатися, щоб вижити й прожити. По-друге, давалися взнаки високі ціни на продукти. У 1921–1928 рр. у міжвоєнній ЧСР літр молока коштував 3 крони 30 гелерів (100 гелерів дорівнювало 1 кроні – О. З.), літр пива – 3 крони 20 гелерів, кілограм пшеничного борошна – 8 крон 45 гелерів, свинина – 23 крони за кілограм, кілограм вершкового масла – 48 крон 80 гелерів, кілограм хліба – 3 крони 40 гелерів, кілограм картоплі – 85 гелерів, кілограм яловичини – 14 крон 60 гелерів, десяток яєць – 8 крон 50 гелерів. Винятком серед продуктів виступав найдешевший нордичний оселедець, який коштував від 85 гелерів до 1 крони¹³.

Його заробітна платня як викладача УВУ, з доплатою за ректорство (1921–1922) й проректорство (1923, (1933–1934)) не дорівнювала й половині платні викладачів чеських або німецьких університетів (десь у межах 40 000–60 000 крон на рік). Вона становила всього 4 000 крон в місяць або 28 000 крон на рік. І це за умови, що чехословацьке керівництво “встановило” для усіх без виключення емігрантів (навіть вѣдсі (чес.) – вчених) прожитковий мінімум 1 200 крон. Тому Дністрянський, окрім заробітної платні, використовував і власні, попередньо зароблені, кошти.

Станіслав Северинович вирішував питання одягу та взуття за допомогою дружини, котра купувала йому одяг у Відні. Його листи

¹² *Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті*, с. 264.

¹³ *З історії Закарпаття: яким було життя та зарплати за “чехів” часів Підкарпатської Русі. (Фото)*, [у:] Mukachevo.net. Дізнавайся першим. 5.07.2020. <http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1744968>.

на цю тему датовані 1921 р. і 1928 р. У 1921 р. він дякує їй “за подаровані 2 сорочки і краватки”, однак додатково просить бодай ще дві сорочки, одну пару панталонів, тонкий “трікот” і одну носову хусточку. У 1928 р. відзначає про дешеве взуття чехословацької фірми Ваг’а (Батя): “тут можна купити за дуже дешеві гроші” і що через холод змушений був вдягнути “раглян”¹⁴.

Чи не найбільше в листах Станіслава Севериновича про спілкування з приятелями та друзями й таку форму дозвілля, як відвідування кав’ярень, музичних концертів і театрів. Близькими друзями Дністрянського були: Станіслав Йосипович Смаль-Стоцький (1859–1938) – мовник, славіст, історик літератури та педагог; Олександр Михайлович Колесса (1867–1945) – літературознавець та історик; Іван Мірчук (1891–1961) – філософ, історик культури, громадський діяч; Степан Львович Рудницький (1877–1937) – географ, картограф та етнограф, рідний брат дружини Софії Львівни.

Із першими трьома Станіслав Северинович частенько зустрічався в кав’ярнях, які в Празі виступали певною формою колективної еміграційної психотерапії: “...Там налагоджувалися ділові справи, відбувалися невеличкі засідання, там зустрічалися і поважні діячі, і молодь, там можна було знайти працю, помешкання, довідатися політичні новини та українські сенсації, послухати і погомоніти, зустріти нових емігрантів, дізнатися чергові плітки. Там були земляки...”¹⁵. А ось із “Кутвою” (“Бімбалесом”) Станіслав Северинович проживав у першій та другій квартирі, допоки Степан Львович не реемігрував до УСРР. Дністрянський і жартома, і всерйоз постійно відзначав, що загалом українським географам та картографам, вочевидь, притаманна любов до сну, тоді як йому значно краще спиться у Відні¹⁶.

Добрими приятелями Дністрянського були також: Дмитро Іванович Дорошенко (1882–1951), Іван Якович Горбачевський (1854–1942), Олександр Корнійович Мицюк (1883–1943), Отто Оттович Ейхельман (1854–1943). Усіх їх об’єднував Український вільний університет. Як писав Станіслав Северинович: “Товариство – це най-

¹⁴ Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті, с. 283, 309.

¹⁵ Н. СУРОВЦЕВА, Спогади, Київ, 1996, с. 104.

¹⁶ Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті, с. 245.

*важливіша річ, якої ми потребуємо, без товариства кожен плесніє і тільки колотить собі долю своїми думками. Мені товариство служить і відхиляє злі думки*¹⁷.

Окрім кав'ярень й ресторацій, Станіслав Северинович залюбки відвідував оперні вистави. Згадував він такі: “Пеллеаса і Мелізанду” Клода Дебюссі, “Пікову даму” Петра Чайковського, “Брехню” Володимира Винниченка. Окремо прослухав він цикл з шести симфонічних поем “Моя Батьківщина”, написаних чеським композитором Бедржіхом Сметаною (1824–1884) в 1874–1879 рр. Відвідував концерти Українського академічного хору, де співав знаменитий тенор з Буковини Орест Руснак (1894–1960); концерти Романа Любинецького (1885–1945) – українського оперного й камерного співака та Василя Барвінського (1888–1963) – українського композитора, піаніста, педагога, музичного критика; Броніслава Губермана (1882–1947) – польського скрипаля-віртуоза єврейського походження, засновника Палестинського філармонічного оркестру.

Оскільки періодично Дністрянський виїздив до Відня і повертався назад до Праги залізницею (а чеське громадянство він отримав тільки 22 вересня 1932 р.), то фіксував невеличкі подорожні нотатки на кшталт описів “*двірців*” (вокзалів), місячних ночей (“*білої цьони*”), природи, що теж виступало певною психотерапією в його нелегкому емігрантському житті: “...*Змінила ся зовсім погода: почав падати сніг – рясний. Позадувало вулиці – рано трамваї лише з трудністю курсували. Я ішов ¼ годин пішки з дому на університет. Тепер гарний зимовий пейзаж – з морозом. Мороз досить сильний – здоровий...*”¹⁸.

Впродовж 1925–1929 рр. з легкої руки Степана Рудницького Станіслав Северинович захопився ідеєю рееміграції. Бо ж більшовики не полишали намірів розколоти еміграцію, отож не дивно, що 1925 р. серед емігрантів почалося “поворотництво”. У 1926 р. Дністрянському було запропоноване місце завідувача кафедрою приватного права Київського інституту народної освіти, проте тільки на початку 1928 р. Дністрянський дав остаточну згоду на переїзд, про що багато писав у листах до дружини. Відповідні документи до радян-

¹⁷ *Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті*, с. 280.

¹⁸ *Ibid.*, с. 272.

ського і польського посольств він подав після отримання повідомлення про своє обрання 20 березня 1928 р. штатним академіком ВУАН. Однак, польське посольство вжило всіх заходів аби ускладнити його виїзд до Радянської України: *“До Академії, до Василенка і Єфремова я вислав уже вчора оправдуючі письма. Крім цього Василенкові ще предложив два зошити, один в справі науково-дослідної катедри для мене, другий в справі кодифікаційної комісії. При цьому вичислив я йому, до кількох праць і в яких журналах я зобов’язався”*¹⁹. Та не домігшись польського закордонного паспорту, він відмовився від поїздки в Україну, спершу відмовившись від польського громадянства (вихід з польського громадянства зайняв цілих два роки: з 1930 р. по 1932 р.).

Станіслав Дністрянський з дитинства мав слабе серце, тому не дивно, що в 1930-х, в листопаді та грудні 1933 р., він переніс у Празі два інфаркти, проте ніколи в листах не писав про стан свого здоров’я. Тільки на поштових картках за 7-ме та 8-ме травня 1928 р. довідуємося про видалення зуба.

Із листів Платониди Іванівни Щуровської-Россіневич до Олександра Кошиця ми дізнаємося про найгірнішу хворобу для українських емігрантів – туберкульоз та способи його лікування в той рік (нагадуємо, йдеться про 1927-й – О. З.), бо ж до винайдення пеніциліну лишалося яких два роки, а до його застосування на теренах міжвоєнної ЧСР – цілісіньких шість. Серед інших хвороб в українському еміграційному середовищі відомі: катар легенів, недокрів’я, ревматизм, а з ним хвороби серця, неврози, катар шлунка, військові поранення, грип, бронхіт, малярія, хвороби очей та вух, статеві захворювання²⁰.

“... Та й про що писати, окрім хвороби, що от вже два роки точить мій організм. І відкіля воно взялося на мою голову, трудно і придумати, – мабуть треба підвести себе під категорію всіх емігрантів, доля яких, здається всіх однакова. Одначе, розкажу хіба Вам (Олександр Антоновичу) про свою гальбу.

¹⁹ Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті, с. 302.

²⁰ Л. ШРАМЧЕНКО, Українське, білоруське та грузинське студентство на високих школах ЧСР. Статистичний нарис. Подебради, 1926, 34 с.

Гадаючи, що це від серця почало мене турбувати, обходила усіх лікарів. Але воно все гірше і гірше. В Січні 1927 р. і зовсім звалилася з ніг. Прийшлося звернутися до спеціалістів більш вузких і тут тільки вияснилося в чім діло. Оказалося, що і мене не минула тяжка еміграційна доля: вчепився і до мене туберкульоз, правда лікарі втішають, що нібито в легкій формі.

У нас зараз на стільки це модно серед нашої еміграції, що як яка добра душа і вирвалася хвацько з наших рядів заурядних смертних, то навіть здивування викликає.

Таким робом – всі під один аршин. Лише ж все ж таки не хочеться умирати в ці роки, тому і заметушилася...”²¹.

“...Завіз мене Старий (йдеться про чоловіка Платонида Іванівни – Миколу Олександровича Росіневича – О. З.) від Праги в сосновий ліс, на 230 м вище від неї. От сиджу зараз в глухій деревні, живу по годинам, дихаю сосновим повітрям та годуюся «як на убій». Жую розтоплене сало, яйця (які мені вже остогидли за 5 місяців) та заливаюся молоком. Рознесло мене, хвала Богу, порядком (щось кіло вісім прибавила). Плюс лікувальний рентген: верхушка лівої легені зарубцювалася, лише лишився процес в бронхах...”²².

Питання віросповідання серед українських вихідців “зачіпає” приватний лист Сергія Шелухіна (1864–1938) – українського вченого-юриста, громадського та політичного діяча – до Василя Липківського (1864–1937) – творця і першого Митрополита УАПЦ (1921–1927). Написаний лист у січні 1924 р. Його написанню передувало те, що в 1923 р. на базі Подебрадської сільськогосподарської академії було створено Православне братство імені святих Кирила та Мефодія. До його складу увійшло 134 особи, зокрема 54 викладачі Академії, включно із ректором Іваном Опанасовичем Шовгенівим (1874–1943), та 89 студентів. Перед Братством відразу гостро постало питання душпастиря і за порадою професора Василя Олексійовича Біднова (1874–1935) – знавця історії української церкви – вирішено було звернутися по допомогу саме до митрополита Липківського:

²¹ Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі: ЦДАГОУ), ф. 269, оп. 1, спр. 170, арк. 7.

²² ЦДАГОУ, ф. 269, оп. 1, спр. 170, арк. 8.

“Ваше Високопреосвященство, Архипастирю, Отче!

Через свого представника професора Біднова, не раз ми вже повідомляли Вас про те, що в Подєбрадах, поміж українською еміграцією, котра згуртувалася коло тутешньої УГА, утворилося Православне братство святих Кирила та Мефодія. Це братство ставить своїм завданням організувати в Подєбрадах парафію й придбати можливість задовольнити релігійні потреби нашої місцевої еміграції. І Ви, Владико, звернули на нас свою архипастирську увагу: пославши до нас Пан-отця Андрія, дали нагоду відправляти в День Різдва Христового службу Божу. За це висловлюємо Вам свою сердечну подяку.

Досвід переконує всіх нас, що справа організації постійної парафії, впорядкування неділі та свят церковних зустрічає серйозні перешкоди в тому, що не маємо свого духовника – Пан-отця, який би правив у церкві і негайно задовольняв всі духовні потреби. Запрошувати кожного разу священника з Праги по багатьох причинах неможливе, та й всі ми бажаємо мати своїм Пан-отцем людину знайому і близьку нам.

В таборі інтернованих Щепіорно. в Польщі, єсть священник отець Петро Білон, добре усім нам відомий з найкращої сторони. Значна частина українських емігрантів в Празі й Подєбрадах належать до його духовних дітей.*

Через те ми, Високоповажний Владико, і звертаємося до Вас з сердечно уклінним проханням: допоможіть, будь ласка, отцю Білонові, прохання якого поступило до Владичної канцелярії, побути до нас, виклопочіть в Міністерстві заграничних справ ЧСР для отця Білона візу, щоб він мав легальну можливість переїхати з Польщі до Подєбрад. Тоді самі подбаємо про матеріальне забезпечення свого Пан-отця.

Поряд з тим, маємо честь заявити Вам, що з національних і політичних причин не можемо звертатися до московсько-російської ієрархії, що перебуває в межах ЧСР²³.

* Петро Павлович Білон (1879–1959) – церковний і громадський діяч, видавець, протоієрей; начальник канцелярії повітряного флоту УНР, капелан.

²³ ЦДАГОУ, ф. 269, оп. 3, спр. 506, арк. 14–15.

А ось у листі-відповіді Панаса Васильовича Феденка (1879–1959) – політичного діяча, історика та публіциста – Василю Олексійовичу Біднову йдеться про відмову. Василь Олексійович запрошував Панаса Васильовича на чергове засідання Історико-філологічного товариства (1923–1945): *“Ваше повідомлення одержав, але на жаль не зможу в цей вівторок приїхати до Праги. У мене послабли обое – і жінка, і дитина, так що мушу сидіти вдома. В слідуочий вівторок напевно зможу читати свій реферат. Вітаю Арсена і Вас! 2 лютого 1925 р.”*²⁴.

Листи 1930-х рр.

Їх – значно менше. Вочевидь, це пояснюється згортанням “Руської допомогової акції”, початком світової економічної кризи, що зачепила ЧСР у 1932 р. і затрималася до 1935 р. А головне – зміною зовнішньополітичних реалій.

Так, 5 листопада 1931 р. свій лист-прохання писала якась Наталія Козицька. Лист адресований Андрію Івановичу Яковліву. Хто ця Наталія Козицька – поки невідомо. В самому листі йдеться про якийсь музей. Можливо, мова про Музей визвольної боротьби України в Празі (1925–1948), який очолював Симон Васильович Наріжний (1898–1983).

“Вельмишановний Пане Докторе!

Оце вернулась з відпустки. Якщо є якась праця для музею (писання на машинці), то дуже радо робила б, що треба. П. Вировий виїздить завтра (оскільки Вирового звали Євген (1889–1945), то скорочення “П.” є словом “Пан”. – О. З.), тому у мене буде багато вільного часу. Тож можна пристосуватися з часом так, як Вам зручно.

Завтра буду цілий день в канцелярії (п’ятниця), а в суботу буду обов’язково в канцелярії. Лише, можливо, до 18.00 мушу піти до зубного лікаря, але це ще не напевно.

Буду дуже рада. Якщо у вас буде можливість зайти й ми домовились би.

Щиро вітаю Вас!

*З правдивою пошаною Н. Козицька”*²⁵.

²⁴ ЦДАГОУ, ф. 269, оп. 1, спр. 50, арк. 85.

²⁵ Ibid., ф. 269, оп. 1, спр. 306, арк. 2.

Андрію Яковліву писав також і Валентин Сім'янець (1899–1992) – легендарний “чорний запорожець”, інженер-побудовель, автор споминів про студентські роки в ЧСР та інженерну діяльність²⁶ – про те, що він просить передавати його синові Радомиру Валентиновичу Сім'янцеву іграшки та інші гостинці, бо ж він розійшовся з дружиною-чешкою та її батьками через їх профашистські погляди. Через це дружина забороняє бачити йому сина²⁷.

Маємо також приватні листи від дружини та доньки відомого журналіста Володимира Кушніра – редактора “*Ukrainische Rundschau*”, “*Ruthenische Korrespondenz*”, прес-секретаря Української делегації на Паризькій мирній конференції, засновника “Союзу українських письменників і журналістів”. Листи датовані чомусь листопадом 1939 р. І дружина, і донька журналіста на той час проживали в Свиднику (Словаччина). Спадає кілька версій: або зазначено хибну дату листів через радянські реалії (листи передруковані на машинці радянською машиністкою), або рідні були не обізнані про смерть батька та чоловіка. Й врешті-решт є різні дати смерті самого Володимира Кушніра: 1933 р. та 1938 р.

У листі Ольга Кушнір (донька) просить батька купити їй або передати її черевики на низькому каблучці, що стоять у передпокої, або купити нові зручні 37 “числа” (розміру). При цьому зазначає, що взуття відомої фірми “Батя” – нічого не варте²⁸. А Галина Кушнір (дружина) в іншому листі пише, що хоч він і надіслав 500 крон, проте купити за них меду просто неможливо, бо кілограм меду коштує 13 крон, а літр меду – 17 крон. А ще просить його додаткові кошти, бо “їй потрібно також мати децю з Берліну”²⁹.

Висновки. Приватні еміграційні листи міжвоєнної доби виступають, по-перше, і засобом інформації, і способом самовираження, і, навіть, єдиним деталізованим повсякденно-біографічним джерелом. Тому в листах Станіслава Дністрянського йдеться переважно

²⁶ В. СІМ'ЯНЦІВ, інж., *Студентські часи. (Спогад). Чехо-Словаччина, роки 1923–1929*, Вашингтон. Д. К., 1973, 174 с. Див. також: В. СІМ'ЯНЦІВ, *Інженер емігрант у Чехо-Словаччині*, Буенос-Айрес; Філадельфія, 1978, 123 с.

²⁷ ЦДАГОУ, ф. 269, оп. 1, спр. 306, арк. 35.

²⁸ Ibid., спр. 92, арк. 64.

²⁹ Ibid., арк. 64 зв.

про повсякденне життя і ті клопоти, що турбували емігрантів у повсякденному побуті.

References

1. KOLIASTRUK O., (2008), Dokumenty osobovoho pokhodzhenia yak dzherela z istorii povsiakdennia, [in:], “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”, 2008, № 2, s. 146. [In Ukrainian].

2. LEBID N., (2023), Zluka UNR i ZUNR: “chomu Skhid i Zakhid razom” ne spratsiuvalo u 1919 r., [in:] “Novynarnia. Novyny Ukrainy, shcho voiuie”. 22.01.2023. <https://novynarnia.com/2023/01/22/zluka-1919>. [In Ukrainian].

3. SIM’IANTSIV V. Inzh., (1973), Studentski chasy. (Spohad). Chekho-Slovachchyna, roky 1923–1929, Vashynhton. D. K., 174 s. [In Ukrainian].

4. SIM’IANTSIV V., (1978), Inzhener emihrant u Chekho-Slovachchyni. Buenos-Aires; Filadelfiia, 123 s. [In Ukrainian].

5. SOFIIA i STANISLAV DNISTRANSKI, (2018), Lysty. Spohady. Statti: [monohrafiia], za red. d-ra mystetstvozn., prof. Hanny Karas; uporiadn.: Hanna Karas, Liudmyla Obukh, Ivano-Frankivsk, 350 s.: foto. [In Ukrainian].

6. VYNNYCHUK Yu., (2019), Inshyi svit, [in:], Natalena Koroliv, Son tini, Kharkiv, s. 3–24. [In Ukrainian].

8. Z istorii Zakarpattia: yakym bulo zhyttia ta zarplaty za “chekhiv” chasiv Pidkarpatskoi Rusi. (Foto), [in:] Mukachevo.net. Diznavaisia pershym. 5.07.2020. <http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1744968>. [In Ukrainian].

9. ZUBKO O., (2019), Ukrainska emihratsiia v ChSR. Povsiakdenne zhyttia pratsivnykiv medychnoi sfery mizhvoiennoho periodu, [in:] “Aktualni problemy vitchyznianoï ta vsesvitnoï istorii”, № 21, s. 30–41. [In Ukrainian].

Archive sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan i ukrainiky (TsDAHOU), f. 269: “Kolektsiia dokumentiv «Ukrainskyi muzei v Prazi (1925–1948)»”, op. 1, spr. 50, ark. 85.

TsDAHOУ, f. 269, op. 1, spr. 92, ark. 64. ark. 64 zv.

TsDAHOУ, f. 269, op. 1, spr. 170, ark. 7.

TsDAHOУ, f. 269, op. 1, spr. 306, ark. 2.

TsDAHOУ, f. 269, op. 3, spr. 506, ark. 14–15.

Повсякдення українського еміграційного осередку міжвоєнної Чехословаччини в ракурсі приватного листування (1921–1939)

Дослідження епістолярної спадщини української міжвоєнної еміграції надзвичайно багато дає інформації не лише про життєвий шлях тієї або іншої особистості, а також про взаємини між людьми, відображає повсякдення й особливості соціально-культурного простору, в якому жили емігранти.

Приватні листи – це джерело, яке унікально поєднує в собі документальне та суб'єктивне. З одного боку, вони доповнюють та уточнюють біографію конкретної особи, відображають її психологічний стан, мотиви вчинків зокрема та діяльності загалом (самоідентифікація та націєтворча позиція), яскраво ілюструють той історичний період, в якому особистості судилося жити й творити. З другого боку, приватні листи – це автентичні самосвідчення, котрі не розраховані на оприлюднення. У приватних спостереженнях та зауваженнях відчувається не тільки індивідуально-персоналізований зріз часу, а й відбиток громадського смаку, відсутні в офіційних документах.

В статі опрацьовано 64 листи Станіслава Севериновича Дністрянського до дружини Софії Львівни Дністрянської та 8 листів з Колекції документів “Український музей в Празі (1925–1948)” Центрального державного архіву громадських об'єднань України (м. Київ), зокрема листи Платониди Щуровської-Россієвич, Сергія Шелухина, Ольги Кушнір, Галини Кушнір, Валентина Сім'янцева, Наталії Козицької, Панаса Феденка.

Методологія дослідження базується на просопографічному методі та історичному аналізі. Просопографічний метод спрямований на розширення й поглиблення біографічного матеріалу шляхом урахування людського й особистого в історії. Історичний аналіз “слугує” для реконструкції повсякденного опису й відтворення хронологічних меж листування між адресатами.

Більшість з віднайдених приватних міжвоєнних еміграційних листів за типом змісту поділяються на: листи-повідомлення та листи-відповіді. Більшість з них датовані 1920-ми роками, значно менше листів із 1930-х. Тематика листів різноманітна: це класична повсякденна “тріада” (житло, їжа, одяг), дозволля, опис хвороб та способів їх лікування, робочі моменти і питання віросповідання.

Дослідження показує, що приватні еміграційні листи міжвоєнної доби виступають засобом інформації, способом самовираження, і, навіть, єдиним деталізованим повсякденно-біографічним джерелом.

Ключові слова: приватні листи, ЗУНР, УНР, українська еміграція, міжвоєнна ЧСР, повсякденне життя, Станіслав Дністрянський, Платонида Щуровська-Россієвич, Сергій Шелухин, Ольга Кушнір, Галина Кушнір, Валентин Сім’янцев, Наталя Козицька, Панас Феденко.

Ольга Зубко, кандидат історичних наук, старший викладач кафебри історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна),

Olha Zubko, PhD in History, senior teacher of the Department of History and Archaeology, Vasyl’ Stus Donetsk National University (Vinnytsia, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-7052-1472

E-mail: zubkoolga5@gmail.com

Received: September, 12 2025

Advance Access Published: December 2025